

International Scientific and Practical Conference

Science & Innovation SUMMIT

April 1, 2026

London, Tashkent

zenodo

Academic Research Publisher (United Kingdom)

UniScience journal (Republic of Uzbekistan)

MATERIALS

The international scientific-practical conference

«SCIENCE & INNOVATION SUMMIT»

London, Tashkent

April 1, 2026

Science & Innovation Summit //Materials International Scientific-Practical Conference. London, Tashkent. April 1, 2026.

Editorial board of the conference

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia); **Sagatbayev Y.N.** - PhD, professor (Astana, Kazakhstan); **Duyshenaliev CH.D.** - DSc, Professor (Bishkek, Kyrgyzstan); **Pashkov S.V.** - PhD, professor (Petrovavlovsk, Kazakhstan); **Khakimov K.A.** - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Melekoglu M.** - DSc, professor (Eskisehir, Turkey); **Jurayev J.** - PhD, docent (Samarkand, Uzbekistan); **Azimov S.** -PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Shonazarov J.** -PhD, docent (Qarshi, Uzbekistan); **Gapparov B.** - Docent, (Jizzakh, Uzbekistan); **Qo‘shayev T.** - Teacher, (Termiz, Uzbekistan); **Arifxodjayeva L.** - Teacher, (Tashkent, Uzbekistan)

The event aims to discuss contemporary research across various scientific fields, exchange new scientific ideas, and support scientific activities aligned with global innovative processes.

Within the conference framework, scientists, researchers, young scholars, and practicing specialists will have the opportunity to present their research findings, exchange scientific ideas, and expand international collaboration.

The main objective of this International Scientific-Practical Conference is to consolidate the results of contemporary research across various scientific fields and strengthen the integration of science and practice through advanced scientific approaches.

**The authors are responsible for the content of the articles, the information, facts, and figures presented therein.*

The proceedings of the International Scientific-Practical Conference have been discussed by the Scientific-Technical Council of the international publisher „**Academic Research Publisher**“ (London, United Kingdom) and recommended for publication (March 28, 2026, Protocol No. 11).

CONTENTS

GEOGRAPHY AND GLOBAL ECOLOGY: SMART LANDSCAPES.....	6
BAXMAL TUMANING TABIATIGA QISQACHA TAVSIF.....	7
FUTURE TECH: ENGINEERING AND INDUSTRY 4.0.....	12
BLOKCHEYN ASOSIDAGI XAVFSIZ MA'LUMOT ALMASHINUVI.....	13
BIO-MEDICINE: GENOMICS AND THE PHARMACEUTICAL REVOLUTION	19
ANESTEZIOLOGIYA VA REANIMATSIYA BO'LIMI KATTA HAMSHIRASI FAOLIYATINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	20
OPTIK AKTIV MODDALARNING FARMAKOLOGIK TA'SIRI, YOXUD RATSEMATLARNING INSON ORGANIZMI UCHUN SALBIY OQIBATLARI VA RATSEMATDAN OPTIK AKTIV IZOMERLARNI AJRATISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	27
SECONDS SAVE LIVES: HIGH-FIDELITY SIMULATION IN ADULT AND PEDIATRIC CARDIAC ARREST.....	35
DIGITAL ECONOMY: GLOBAL MARKET AND LEGAL STRATEGIES.....	47
O'ZBEKISTONDA ICHKI VA TASHQI TURIZIMNI RIVOJLANTIRISH MAQSADIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR.....	48
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMAT KORSATISHNING IQTISODIY SAMARADORLIK OMILLARI.....	54
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	67
NEURO-PEDAGOGY: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PSYCHOLOGY IN EDUCATION.....	75
THE ROLE TEACHERS IN MODERN SOCIETY.....	76
TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT VA PSIXOLOGIYA INTEGRATSIYASI... 80	
EFFECTIVE METHODS OF TEACHER-STUDENT COLLABORATION IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS.....	84
RAQAMLI MUHITDA O'QUVCHILARNING MANTIQUIY VA TANQIDIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH.....	89
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ.....	96
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ ...	100

ИСТОРИКО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ	104
NEW FRONTIERS: FUNDAMENTAL PHYSICS AND CHEMICAL SYNTHESIS	109
II ANALITIK GURUH PB^{2+} KATIONINING O'ZIGA XOS SIFAT REAKSIYALARI	110
HUMANITAS: CULTURE, PHILOSOPHY, AND SPIRITUAL HERITAGE	116
METODOLOGIK ASOSLARI: BELEWLI KARVON SAROYINI RESTOVRA TSIIYA QILISH BOSQICHLARI MISOLIDA	117
USMON AZIM SHE'RLARIDA METAFORANING SEMANTIK QATLAMLARI	124
USMON AZIM SHE'RLARIDA TAKROR VA ANTITEZANING USLUBIY VAZIFALARI	129
KINO VA MEDIA SANOATINING MILLIY-AXLOQIY QADRIYATLARGA TA'SIRI.....	134
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ТЮРКИЗМОВ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «АШИК-КЕРИБ»)	146
AGRO-FUTURE: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD-TECH	151
СЕРОЗЕМЫ, ИХ ПЛОДОРОДИЕ И СИДЕРАТЫ ПРИ ЗИМНЕЙ ВЕГЕТАЦИИ	152

**MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA TURIZM SAMARADORLIGINI
OSHIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI**

Toshev Nurbek Janon o'g'li

Qarshi davlat universiteti

e-mail: toshevnurbek497@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda turizm samaradorligini oshirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. Xorijiy, MDH va milliy ilmiy yondashuvlar asosida turizmni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlanib, uning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorligini oshirish mexanizmlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijasida mintaqaviy turizmni rivojlantirishda integratsiyalashgan yondashuvni qo'llash zarurligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy iqtisodiyot, turizm samaradorligi, barqaror rivojlanish, metodologik yondashuv, turizm klasteri, destinatsiya, TALC modeli, Triple Bottom Line, hududiy boshqaruv, innovatsiya, infratuzilma, raqamli texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические и методологические основы повышения эффективности туризма в контексте устойчивого развития региональной экономики. На основе зарубежных, СНГ и национальных научных подходов определены приоритетные направления развития туризма и обоснованы механизмы повышения его экономической, социальной и экологической эффективности. Исследование показывает необходимость применения комплексного подхода к развитию регионального туризма.

Ключевые слова: региональная экономика, эффективность туризма, устойчивое развитие, методологический подход, туристический кластер,

дестинация, модель TALC, тройная нижняя линия, региональное управление, инновации, инфраструктура, цифровые технологии

Abstract: *This article analyzes the theoretical and methodological foundations of increasing the efficiency of tourism in the sustainable development of the regional economy. Based on foreign, CIS and national scientific approaches, priority areas of tourism development are identified, and mechanisms for increasing its economic, social and environmental efficiency are substantiated. The study shows the need to apply an integrated approach to the development of regional tourism.*

Keywords: *regional economy, tourism efficiency, sustainable development, methodological approach, tourism cluster, destination, TALC model, Triple Bottom Line, regional management, innovation, infrastructure, digital technologies.*

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, xizmatlar sohasi tarkibida muhim o‘rin egallovchi turizm tarmog‘i hududiy iqtisodiy o‘rinishning muhim drayverlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Turizmning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki bandlikni ta‘minlash, infratuzilmani rivojlantirish va hududlarning investitsion jozibadorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, turizmni barqaror rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish masalalari ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mintaqaviy turizmni rivojlantirishning nazariy va metodologik jihatlari xorijiy, MDH va milliy olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Xususan, asosida xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan klaster yondashuvi, destinatsiyaning hayot sikli modeli (TALC) hamda “Triple Bottom Line” konsepsiyasi turizmni barqaror rivojlantirishning muhim nazariy asoslarini tashkil etadi. Shu bilan birga, MDH olimlari tomonidan turizmni mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy tizimi sifatida boshqarish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish va hududiy rejalashtirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

O‘zbekiston olimlari tadqiqotlarida esa turizmni rivojlantirish masalalari milliy sharoit va hududiy xususiyatlardan kelib chiqib, infratuzilma, innovatsiya,

klasterlash va raqamli texnologiyalar bilan uzviy bog‘liq holda tahlil etilgan. Biroq mavjud tadqiqotlarda turizm samaradorligini kompleks baholash, uning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik natijalarini yagona metodologik yondashuv asosida integratsiyalash masalalari yetarli darajada yoritilmagan.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolaning maqsadi mintqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda turizm samaradorligini oshirishning nazariy-metodologik asoslarini tadqiq etish hamda uni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun maqolada turizmni rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi, mavjud muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etishga qaratilgan metodologik yechimlar asoslab beriladi.

Asosiy qism. Mintaqaviy turizmni rivojlantirish bo‘yicha xorijiy olimlar, xususan, M. Porter, P. Romer, J. Elkington va R. Butlerlarning ilmiy qarashlari turizmni iqtisodiy tizimning muhim drayveri sifatida asoslashda muhim metodologik poydevor yaratadi. Jumladan, Porterning klaster nazariyasi hududiy turizmni raqobatbardosh tizim sifatida shakllantirish, xizmatlar zanjiri va infratuzilmani integratsiyalash zarurligini ko‘rsatadi. Butlerning TALC modeli esa destinatsiyalarning rivojlanish bosqichlarini aniqlash orqali turizmni boshqarishning strategik bosqichma-bosqich yondashuvini taklif etadi. Shuningdek, Elkington tomonidan ilgari surilgan “Triple Bottom Line” konsepsiyasi turizmni iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muvozanat asosida rivojlantirish zarurligini asoslaydi. Ushbu yondashuvlar mintaqaviy turizmni kompleks baholash va barqaror rivojlantirishning ilmiy asoslarini shakllantiradi.

MDH olimlari, jumladan, V. A. Kvartalnov, N. I. Kabushkin, L. V. Vasilyeva va E. A. Grechyshkina tadqiqotlarida turizmni mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy tizimi elementi sifatida boshqarish masalalari keng yoritilgan. Ularning ilmiy ishlari turizmni rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, hududiy rejalashtirish va boshqaruv instrumentlari muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi. Xususan, Kabushkinning menejment yondashuvi turizm xizmatlari sifatini oshirish va boshqaruv samaradorligini ta‘minlashga qaratilgan bo‘lsa, Vasilyeva va Grechyshkina

tomonidan ishlab chiqilgan mexanizm modellari hududiy turizmni strategik boshqarish va indikatorlar asosida baholash imkonini beradi. Bu yondashuvlar turizmni davlat va xususiy sektor hamkorligida rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini mustahkamlaydi.

O‘zbekiston olimlari, jumladan, S. A. Abduhamidov, M. T. Alimova, M. M. Shirinova va M. Karimov tadqiqotlarida esa mintaqaviy turizmni rivojlantirish masalalari milliy sharoit va hududiy xususiyatlar asosida chuqur tahlil qilingan. Ular tomonidan taklif etilgan yondashuvlarda turizmni rivojlantirish infratuzilma, innovatsiya, klasterlash va raqamli texnologiyalar bilan uzviy bog‘liq holda ko‘rib chiqiladi. Xususan, Alimovaning klaster yondashuvi turizm xizmatlari zanjirini samarali tashkil etishga xizmat qilsa, Karimovning empirik modellari (jumladan, SEM) turizm rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ustuvor yo‘nalishlarni belgilash imkonini beradi. Shuningdek, Shirinova tomonidan xalqaro tajribani moslashtirish asosida ishlab chiqilgan barqaror turizm modellari O‘zbekiston sharoitida samarali rivojlanish strategiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan, milliy olimlar yondashuvlari amaliy yo‘naltirilganligi va hududiy rivojlanish siyosati bilan bevosita integratsiyalashganligi bilan ajralib turadi.

1-jadval

Mintaqaviy turizmni rivojlantirish bo‘yicha xorijiy, MDH va O‘zbekiston ilmiy maktablarining taqqoslama tahlili

Taqqoslash mezonlari	Xorijiy		
	olimlar (global maktab)	MDH olimlari	O‘zbekiston olimlari
Tadqiqot markazi	Turizmning iqtisodiy ta’sirini aniq o‘lchash (impact → net effect), destinatsiya dinamikasi,	Turizmni mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy tizimining elementi sifatida boshqarish (mexanizm,	Turizmni hududiy rivojlanish siyosati bilan bog‘lash: infratuzilma, bozor, klaster, institutsional mexanizmlar, amaliy tavsiyalar

	barqaror turizm nazariyasi	rejalashtirish, hududiy tahlil)	
Asosiy metodlar	IO/multiplikator (klassik), CGE (net effect), destinatsiya TALC, barqaror turizm konseptual ramkalari	Ko‘proq tashkiliy-iqtisodiy mexanizm , indikatorlar va rejalashtirish; turizm iqtisodiyoti/menejmenti bo‘yicha darslik maktabi	Maqola/dissertatsiyalarda infratuzilma–innovatsiya–raqamli platforma omillari, bozor tahlili, hududiy dasturlar (ko‘pincha amaliy-analitik)
“Mintaqaviy iqtisodiyotdagi o‘rni”ni o‘lchash	“Turist xarajati → tarmoqlararo tarqalish”ni batafsil ko‘rsatadi (IO) ; CGE bilan resurs cheklovi va narxlar hisobga olinadi	Sektorning rolini ko‘proq daromad–bandlik–xizmatlar bozori orqali izohlaydi; o‘quv-metodik ishlar keng	Mintaqaviy turizmning iqtisodiy mazmuni, yo‘nalishlari va ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri o‘quv-amaliy ko‘rinishda beriladi
Barqarorlik konsepsiyasi (TBL/ESG)	“Barqaror turizm” konseptual bazasi kuchli (TBL muvozanat) ; ekologik/siyosiy cheklovlar ham ko‘riladi	Barqaror turizmni “ boshqaruv mexanizmi + indikatorlar ” orqali operatsionallashga intiladi (hududiy boshqaruv)	Barqarorlik ko‘proq amaliy choralar (infratuzilma, raqamli yechimlar, xizmat sifati) bilan bog‘lanadi; indikatorlar ko‘pincha to‘liq standartlashmagan
Destinatsiya boshqaruvi va dinamikasi	Destinatsiya “hayot sikli” (TALC) orqali bosqichma-bosqich boshqaruv mantiqini beradi	Hududiy rejalashtirish va boshqaruvning tashkiliy jihatlari kuchli (davlat–biznes hamkorligi, institutlar)	Hududiy dasturlar, klaster va infratuzilma bo‘yicha tavsiyalar kuchli; ko‘pincha “qanday joriy etish”ga yaqin
Kuchli tomoni	Metodlar qat’iy , xalqaro	Hududiy boshqaruv	Mahalliy sharoit (data, institutlar, infratuzilma)ni

	taqqoslashga mos, “net impact”ga yaqinlashadi	mexanizmlari, amaliy rejalashtirish va o‘quv-metodik baza keng	yaxshi biladi; tezkor amaliy yechimlar beradi
Cheklov (tanqidiy)	CGE/ilg‘or metodlar ma’lumot-talabchan; hamma hududda to‘liq qo‘llash qiyin	Ko‘p ishlar normativ bo‘lib qolishi (o‘lchov + sof ta’sir) yetarli darajada “net”ga tozalanmasligi mumkin	Empirik model va indikatorlar ba’zan fragmentar; xalqaro standart (taqqoslanadigan) o‘lchovlar bilan integratsiya kuchaytirilishi kerak

Jadvalda mintaqaviy turizmni rivojlantirish bo‘yicha xorijiy, MDH va O‘zbekiston ilmiy maktablarining metodologik yondashuvlari kompleks tarzda taqqoslangan bo‘lib, ularning har biri turizmni o‘rganishda turli ilmiy ustuvorliklarga ega ekanligi aniqlanadi. Xususan, xorijiy olimlar tadqiqotlarida asosiy e’tibor turizmning iqtisodiy ta’sirini aniq o‘lchashga, ya’ni “impact → net effect” yondashuvi orqali sof iqtisodiy natijalarni aniqlashga qaratilgan. Bu yerda IO (input–output) va CGE (computable general equilibrium) modellari orqali turist xarajatlarining tarmoqlararo tarqalishi, resurslar cheklovi va narxlar muvozanati chuqur tahlil qilinadi. Shu bilan birga, destinatsiya rivojlanishining bosqichlarini ifodalovchi TALC modeli va barqaror turizmning TBL (Triple Bottom Line) konsepsiyasi orqali turizmni uzoq muddatli va muvozanatli rivojlantirishning nazariy asoslari yaratilgan.

MDH olimlari yondashuvida esa turizm asosan mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy tizimining tarkibiy elementi sifatida ko‘rib chiqilib, boshqaruv mexanizmlari, hududiy rejalashtirish va indikatorlar tizimi orqali tahlil qilinadi. Ushbu maktabda turizmning iqtisodiyotdagi o‘rni daromad, bandlik va xizmatlar bozori orqali izohlanib, ko‘proq tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar va davlat–xususiy sektor hamkorligiga urg‘u beriladi. Barqarorlik masalasi ham asosan boshqaruv vositalari va indikatorlar tizimi orqali operatsionlashga intiladi. Biroq ayrim tadqiqotlarda turizmning sof iqtisodiy ta’sirini aniqlash (net effect) yetarli darajada chuqur

hisoblanmasligi, ya'ni metodologik jihatdan global modellarga nisbatan kamroq aniqlik kuzatiladi.

O'zbekiston olimlari tadqiqotlarida esa mintaqaviy turizmni rivojlantirish masalasi ko'proq amaliy yo'naltirilgan holda, hududiy rivojlanish siyosati, infratuzilma, klasterlash, innovatsiya va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq holda yoritiladi. Ushbu yondashuvlarda turizm bozorini tahlil qilish, hududiy dasturlar ishlab chiqish va xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar ustunlik qiladi. Shu bilan birga, barqarorlik konsepsiyasi ko'proq amaliy choralar orqali talqin qilinib, indikatorlar tizimi hali to'liq standartlashmaganligi va xalqaro metodlar bilan integratsiya darajasi yetarli emasligi kuzatiladi. Empirik modellar (jumladan, SEM, regressiya) qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ularning tizimliliigi va xalqaro taqqoslanish darajasini oshirish zarurati mavjud.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy ilmiy maktab metodologik aniqlik va kompleks modellashtirish bilan ajralib tursa, MDH maktabi hududiy boshqaruv va tashkiliy mexanizmlarni ishlab chiqishda ustunlikka ega. O'zbekiston olimlari esa mahalliy sharoitni chuqur hisobga olgan holda amaliy yechimlar taklif etadi. Shu bois, mintaqaviy turizmni samarali rivojlantirish uchun ushbu uch yondashuvni integratsiyalashgan holda qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib, bunda xorijiy metodlarning aniqligi, MDH tajribasining boshqaruv mexanizmlari va milliy yondashuvlarning amaliy yo'naltirilganligi uyg'unlashtirilishi ilmiy va amaliy jihatdan yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimova, M. T. Innovatsionnyy mekhanizm razvitiya turizma v regionakh Uzbekistana [Innovative mechanism of tourism development in the regions of Uzbekistan] // *Ekonomika i upravlenie*. – 2018. – № 4. – S. 45–52.
2. Shirinova, M. M. Modeli razvitiya ustoychivogo turizma: mezhdunarodnyy opyt i vozmozhnosti primeneniya v Uzbekistane [Sustainable

tourism models: international experience and application opportunities in Uzbekistan] // Vestnik turizma. – 2024. – № 2. – S. 12–20.

3. Azizova, N. T. Sovremennye tendentsii razvitiya turisticeskogo rynka Uzbekistana [Current trends in the development of the tourism market of Uzbekistan] // Ekonomika regiona. – 2023. – № 1. – S. 88–95.

4. Maslennikova, E. G. Sovremennoe sostoyanie i faktory ustoychivogo razvitiya rynka selskogo turizma v Respublike Uzbekistan [Current state and factors of sustainable development of rural tourism in the Republic of Uzbekistan] // Agrarnaya ekonomika. – 2023. – № 3. – S. 60–68.

5. Karazhanova, G. T. Perspektivy ustoychivogo razvitiya selskogo turizma v Uzbekistane [Prospects for sustainable development of rural tourism in Uzbekistan] // Regionalnaya ekonomika. – 2023. – № 5. – S. 101–109.

6. Khalilov, S. Turizm sohasi: joriy holat va barqaror rivojlanish kafolatlari // Iqtisodiyot va innovatsiyalar. – 2026. – № 1. – B. 25–33.

Contact Information

<https://academscience.com/>

unisciense@gmail.com

894-280-9494